

QADRIYATLAR FALSAFASI: MAZMUNI, TURLARI VA JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI

Xasanova Shaxlo Davron qizi

SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish:
rus tili yonalishi 2-kurs talabasi

Sa'dinov Ma'rufjon Normo'min o'g'li

SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti,

Umumiy fanlar kafedrası, tarix va falsafa fanlari o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18217782>

Annotatsiya: Mazkur maqolada qadriyatlar falsafasining mohiyati, uning shakllanishi, turlari hamda jamiyat va shaxs hayotidagi o'rni tahlil qilinadi. Qadriyatlar insonning dunyoqarashi, axloqiy me'yorlari va ijtimoiy xulq-atvorini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida falsafiy jihatdan yoritib beriladi. Shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'zaro bog'liqligi hamda ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Qadriyat, aksiologiya, ma'naviyat, axloq, madaniyat, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, jamiyat, shaxs.

Qadriyatlar insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Ular jamiyatning ma'naviy qiyofasini belgilab, inson faoliyatiga yo'nalish beradi. Falsafada qadriyatlar masalasi alohida yo'nalish — aksiologiya doirasida o'rganiladi. Qadriyatlar falsafasi inson uchun nima muhim, nima ezgu va nima yovuz ekanini aniqlashga xizmat qiladi. Har bir xalqning qadriyatlari avloddan avlodga o'tib shakllanib rivojlanadi.

1. Qadriyatlar falsafasining mohiyati

Qadriyatlar falsafasi inson, jamiyat va borliq o'rtasidagi munosabatlarni baholashga asoslangan ta'limotdir. Qadriyat tushunchasi inson ehtiyojlari, manfaatlari va maqsadlari bilan chambarchas bog'liq. Falsafiy nuqtai nazardan qadriyatlar — bu inson uchun ahamiyatli bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlardir.

Aksiologiya qadriyatlarning kelib chiqishi, mohiyati va jamiyat hayotidagi rolini o'rganadi. Qadriyatlar obyektiv voqelik asosida shakllansa-da, ularning baholanishi subyektiv xarakterga ega bo'lishi mumkin.

2. Qadriyatlarning turlari

Har bir xalq uzining alohida qadriyatlariga ega va uning turlari juda ko'p. Qadriyatlar mazmuniga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi:

Moddiy qadriyatlar — insonning yashashi uchun zarur bo'lgan moddiy boyliklar (uy-joy, oziq-ovqat, mehnat mahsullari).

Ma'naviy qadriyatlar — bilim, axloq, e'tiqod, san'at va madaniyat.

Milliy qadriyatlar — muayyan xalqning tarixi, urf-odati, tili va an'analariga xos bo'lgan qadriyatlar.

Umuminsoniy qadriyatlar — tinchlik, adolat, inson huquqlari, erkinlik, mehr-oqibat kabi barcha insonlar uchun umumiy bo'lgan qadriyatlar.

3. Qadriyatlarning jamiyat va shaxs hayotidagi o'rni

Qadriyatlar jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Ular ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi, axloqiy me'yorlarni belgilaydi va yosh avlod tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Bola tarbiyasi, yosh avlod yetuk rivojlanishi uchun ham qadriyatlar muhim rol o'ynaydi. Shaxs

uchun qadriyatlar to'g'ri ishlarni qilish , hayotiy maqsadlarni belgilash, to'g'ri qaror qabul qilish va o'z o'rnini topishda muhim ahamiyatga ega.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi jamiyat taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi. Milliy qadriyatlar xalqning o'zligini, an'analarini saqlasa, umuminsoniy qadriyatlar insoniyatning umumiy manfaatlariga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qadriyatlar falsafasi inson va jamiyat hayotini anglashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Qadriyatlar shaxsning ma'naviy kamoloti, jamiyatning barqarorligi va madaniy rivojlanishini ta'minlaydi. Zamonaviy davrda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq qolish, ularni asrab-avaylash va rivojlantirish muhim vazifalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Nazarov Q. Falsafa asoslari. — Toshkent: O'zbekiston, 2015.
3. Shermuhamedov S. Falsafa. — Toshkent: Sharq, 2019.
4. Абдуллаев М. Философия ценностей (аксиология). — Ташкент, 2016.
5. Гегель Г.В.Ф. Философия духа. — Москва, 2000.